

ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ ДАРАЖАЛИ КАДРЛАР СОНИ
БЎЙИЧА КОРРЕЛЯЦИОН ВА РЕГРЕССИОН ТАҲЛИЛ

Норов Асрор Эгамбердиевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

мустақил изланувчиси, и.ф.ф.д. (PhD),

e-mail: norovasror1@gmail.com

Ўзбекистонда илмий даражали кадрлар сонига таъсир этувчи омиллар бўйича тузиладиган кўп омилли эконометрик моделга омилларни танлаш учун омиллар ўртасида корреляцион таҳлил ўтказиш лозим. Бунинг учун омиллар ўртасида хусусий ва жуфт корреляция коэффициентлари ҳисобланади. Биз юқорида келтирилган Ўзбекистонда илмий даражали кадрлар сони бўйича бир қатор корреляцион ва регрессион таҳлил ҳисоб-китоблар ўтказдик. Олинган натижалар бўйича бир қатор тестлар ўтказдик. Ўтказилган тестларга жавоб бермайдиган омилларни кўп омилли эконометрик моделга киритмасликка асос бўлди. Омиллар ўртасида боғланиш зичлигини аниқлайдиган корреляция коэффициентлари матрицаси қуйидаги жадвалда келтирилган (1-жадвал)

1-жадвал

**Омиллар ўртасида хусусий ва жуфт корреляция коэффициентлари
матрицаси***

Covariance Analysis: Ordinary

Date: 05/27/23 Time: 22:38

Sample: 2010 2022

Included observations: 13

Correlation

t-Statistic

Probability	LN _Y	LN _{X1}	LN _{X2}	LN _{X3}	LN _{X4}
LN _Y	1.000000				
LN _{X1}	0.969484	1.000000			
	13.11584	-----			

	0.0000	-----			
LNX2	0.970108	0.684233	1.000000		
	13.25840	1.45536	-----		
	0.0000	0.07854	-----		
LNX3	0.880221	0.669008	0.681256	1.000000	
	10.11478	1.30996	1.45477	-----	
	0.0000	0.08716	0.07832	-----	
LNX4	0.830387	0.553784	0.605149	0.528950	1.000000
	8.863503	0.352723	0.422043	0.322338	-----
	0.0000	0.126342	0.102312	0.136244	-----

* Муаллиф ҳисоб-китоблари

Ушбу 1-жадвалдан кўриш мумкинки, хусусий корреляция коэффициентлари - бу натижавий омил ($\ln Y$) ва унга таъсир этувчи омиллар ўртасидаги боғланишлар зичлигини кўрсатади. Демак, хусусий корреляция коэффициентлари натижавий омил – “Ўзбекистонда илмий даражали кадрлар сони ($\ln Y$) ва таъсир этувчи омиллар ($\ln X_i$) ўртасида турли хил боғланишлар мавжудлигини кўрсатмоқда.

Демак, Ўзбекистонда илмий даражали кадрлар сони ($\ln Y$) ва ОТМ ва ИТИлардаги ихтисослашган илмий кенгашлар сони ($\ln X_1$) ўртасида боғланиш зичлиги 0,9695 га тенг. Бу эса ўрганилаётган мазкур омиллар ўртасида зич боғланиш мавжудлигини кўрсатаяпти. Шунингдек, Ўзбекистонда илмий даражали кадрлар сони ($\ln Y$) билан DSc ва Phd талабгорлари учун квоталар сони ($\ln X_2$) ўртасида зич алоқа мавжуд экан, яъни улар ўртасидаги хусусий корреляция коэффициентининг қиймати 0,9701 тенг экан. Бундан ташқари Ўзбекистонда илмий даражали кадрлар сони ($\ln Y$) ва Phd ва DScлар ўртача стипендияси ($\ln X_3$) ўртасида кучли алоқа мавжуд экан. Бунинг сабаби мазкур икки омил ўртасидаги хусусий корреляция коэффициенти 0,8802 тенг экан. Шунингдек, Ўзбекистонда илмий даражали кадрлар сони ($\ln Y$) ва Web of

Science va Scopus базаларида мақолалар сони ($\ln X_4$) ўртасида кучли боғланиш мавжуд экан. Ушбу омиллар ўртасидаги хусусий корреляция коэффиценти 0,8304 га тенг.

Юқорида келтирилган 1-жадвалда жуфт корреляция коэффицентлари ҳам мавжуд бўлиб, улар таъсир этувчи омиллар ($\ln X_1$, $\ln X_2$, $\ln X_3$ ва $\ln X_4$) ўртасида боғланиш зичликларини кўрсатади. Бу ерда энг муҳим ҳолат бўлиб, таъсир этувчи омиллар бир-бири билан зич боғланмаслиги керак. Яъни, таъсир этувчи омиллар ўртасида мультиколлинеарлик мавжуд бўлмаслиги лозим. Агар иккита таъсир этувчи омил ўртасида жуфт корреляция коэффиценти қиймати 0,7 дан катта бўлса, мультиколлинеарлик мавжуд дейилади. 1-жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, таъсир этувчи омиллар ўртасида боғланиш зичликлари 0,7 дан катта эмас экан. Корреляцион матрицадаги жуфт корреляция коэффицентлари бўйича хулоса қиладиган бўлсак, таъсир этувчи омиллар ўртасида мультиколлинеарлик мавжуд эмас экан.

Шунингдек, 1-жадвалда корреляция коэффицентларининг ишончлиги ва эҳтимоллигини аниқлаш бўйича коэффицентлар ҳисобланган (ҳисоблаган корреляция коэффицентларининг пастки қисмида жойлашган қаторлардаги қийматлар). Ҳар бир корреляция коэффицентининг пастки қисмида унинг Стьюдентнинг t -мезони ҳисобланган қиймати ва эҳтимоллиги келтирилган. Омиллар ўртасида ҳисобланган эҳтимоллик 0,05 дан катта бўлмаслик шарти қўйилади. Масалан, Ўзбекистонда илмий даражали кадрлар сони ($\ln Y$) ва ОТМ ва ИТИлардаги ихтисослашган илмий кенгашлар сони ($\ln X_1$) ўртасида хусусий корреляция коэффиценти $r_{Y, X_1} = 0,9695$, $t = 13,1158$ ва $\text{prob.} = 0,0000$ га тенг. Бу эса мазкур икки омил ўртасида зич боғланиш борлигини, хусусий корреляция коэффиценти ишончли эканлиги ва 95 фоиз аниқликда икки омил ўртасида мусбат боғланиш мавжудлигини кўрсатади.

Жуфт корреляция коэффиценти бўйича таҳлил қиладиган бўлсак, ОТМ ва ИТИлардаги ихтисослашган илмий кенгашлар сони ($\ln X_1$) ва Phd ва DSc лар

Ўртача стипендияси ($\ln X_3$) ўртасида жуфт корреляция коэффиценти $r_{\ln X_1, \ln X_3} = 0,6690$, $t = 1,3099$ ва $\text{prob.} = 0,0872$ га тенг. Бу ушбу икки омил ўртасида суст боғланиш мавжудлигини ҳамда жуфт корреляция коэффиценти ишончли эмас эканлигини кўрсатади.

Таъсир этувчи омиллар ўртасида мультиколленеарлик мавжуд эмаслигини текширишнинг яна битта усули - бу VIF (Variance Inflation Factors - мультиколленеарлик самарасини) коэффицентларини ҳисоблашдир. Ҳар бир омил бўйича ҳисобланган VIF коэффицентлари қуйидаги 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

**Таъсир этувчи омиллар ўртасида мультиколленеарлик
самарасини ўлчаш***

Variance Inflation Factors
Date: 05/27/23 Time: 22:52
Sample: 2010 2022
Included observations: 13

	Coefficient	Centered
Variable	Variance	VIF
LNX1	0.007894	1.270611
LNX2	0.003477	1.767783
LNX3	0.000582	4.453089
LNX4	0.035269	1.950199
C	9.405478	NA

* Муаллиф ҳисоб-китоблари

Агар таъсир этувчи омиллар ўртасида мультиколленеарлик мавжуд бўлса, у ҳолда Centered $VIF > 10$ бўлади. 2-жадвалдан кўриш мумкинки, барча таъсир этувчи омилларнинг VIF коэффицентлари 10 дан кичик. Демак, бу ҳам омиллар ўртасидаги корреляция таҳлили каби таъсир этувчи омиллар ўртасида мультиколленеарлик мавжуд эмаслигини кўрсатмоқда.

Юқорида айтилганларни текширишда, яъни омиллар ўртасида боғланиш зичликлари ва шаклларини аниқлашда ҳар бир омилнинг натижавий кўрсаткич ($\ln Y$) билан боғлиқлигини аниқлаш учун уларнинг нуқтали графикларини кўриб чиқамиз (1-расм).

1-расм. Ўзбекистон илмий даражалилар сони ($\ln Y$) ва унга таъсир этувчи омиллар ўртасида боғланиш шаклларининг кўриниши¹

Кўп омилли эконометрик моделга киритилаётган омиллар вақтли қаторлар кўринишида келтирилган ва уларнинг стационарлигини текширишда Кенгайтирилган Дики-Фуллер статистикасидан фойдаланамиз (3-жадвал).

3-жадвал

Кенгайтирилган Дики-Фуллер статистикаси*

Null Hypothesis: $\ln Y$ has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2)

		t-Statistic	Prob.*
Augmented	Dickey-Fuller test		
statistic		2.677884	0.0028
Test critical			
values:	1% level	-4.121990	
	5% level	-3.144920	

¹ Муаллиф ҳисоб-китоблари

	10% level	-2.713751	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.			

* Муаллиф ҳисоб-китоблари

Кенгайтирилган Дики-Фуллер статистикасида t-статистиканинг ҳисобланган қиймати 2,6778 тенг ва у жадвал қийматидан катта. Шу билан бирга эҳтимоллиги (prob.=0,0028) тенг ва у 0,05 дан кичик бўлгани учун кўп омилли эконометрик моделга киритиладиган вақтли қаторлар стационар экан.

Демак, кўп омилли эконометрик моделга киритиладиган омиллар бўйича хулоса қиладиган бўлсак, хусусий корреляция коэффицентилари ишончли ва зич боғланишлар мавжудлигини кўрсатмоқда ҳамда таъсир этувчи омиллар ўртасида мультиколлинеарлик мавжуд эмас экан. Шунингдек, вақтли қаторлар стационар экан (Дики-Фуллер статистикаси).

Шундай қилиб, омиллар ўртасида мультиколлинеарлик ҳамда натижавий омил қаторида гетероскедастик мавжуд эмаслигини ҳисобга олган ҳолда илмий даражалилар сони ($\ln Y$) ва унга таъсир этувчи омиллар ($\ln X_i$) бўйича кўп омилли эконометрик модель тузамиз. Ушбу кўп омилли эконометрик модель қуйидаги кўринишга эга:

$$\ln y = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln x_1 + \beta_2 \ln x_2 + \dots + \beta_n \ln x_n + \varepsilon, \quad (1)$$

бу ерда $\ln y$ – натижавий омил, $\ln x_i$ – таъсир этувчи омиллар, ε – тасодифий хато.

Кўп омилли эконометрик моделдаги (1) номаълум $\ln \beta_0, \ln \beta_1, \ln \beta_2, \dots, \ln \beta_n$ параметрларнинг қийматларини аниқлашда "энг кичик квадратлар усули" дан фойдаландик. Натижалар қуйидаги 4-жадвалда келтирилган.

4-жадвал

**Илмий даражалилар сони ва унга таъсир этувчи омиллар бўйича
ҳисобланган кўп омилли эконометрик модел параметрлари***

Dependent Variable: LNY

Method: Least Squares

Date: 05/31/23 Time: 00:14

Sample: 2010 2022

Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNX1	1,043684	0,290819	3,5887751	0.0021***
LNX2	0,252581	0,096541	2,6163081	0.0304***
LNX3	0,120907	0,051427	2,3045413	0.0545**
LNX4	-0,292091	0,135818	-2,1506061	0.0627**
C	1,028686	5,559042	0,1850474	0.8578
R-squared	0.949067	Mean dependent var		6.386942
Adjusted R-squared	0.923600	S.D. dependent var		0.990516
S.E. of regression	0.273784	Akaike info criterion		0.530768
Sum squared resid	0.599661	Schwarz criterion		0.748056
Loglikelihood	1.550010	Hannan-Quinn criter.		0.486105
F-statistic	37.26709	Durbin-Watson stat		2.026809
Prob (F-statistic)	0.000032			

* Манба: муаллиф ҳисоб-китоблари.

** - 0,1; *** - 0,05 фоиз аниқликда

Юқоридаги 4-жадвал маълумотларидан фойдаланиб, республикада илмий даражалилар сони ($\ln Y$) бўйича ҳисобланган кўп омилли эконометрик моделни аналитик кўринишда қуйидагича ифодалаймиз:

$$\ln \hat{Y} = 1,0287 + 1,0437 \ln X_1 + 0,2526 \ln X_2 + 0,1209 \ln X_3 + 0,2921 \ln X_4. \quad (2)$$

Ҳисобланган кўп омилли эконометрик модель шуни кўрсатадики, ОТМ ва ИТИлардаги ихтисослашган илмий кенгашлар сони ($\ln X_1$) ўртача бир фоизга ортса, республикада илмий даражали кадрлар сони ($\ln Y$) ўртача 1,0437 фоизга ортар экан. DSc ва Phd лар учун квоталар сони ($\ln X_2$) ўртача бир фоизга ортса, республикада илмий даражали кадрлар сони ($\ln Y$) ўртача 0,2526 фоизга ортар экан. Phd ва DScлар ўртача стипендияси ($\ln X_3$) ўртача бир фоизга ортиши, республикада илмий даражали кадрлар сонини ($\ln Y$) ўртача 0,1209 фоизга ортишига олиб келар экан. Web of Science ва Scopusда индексланган

мақолалар сони ($\ln X_4$) ўртача бир фоизга ортиши, республикада илмий даражали кадрлар сонини ($\ln Y$) ўртача 0,2921 фоизга камайишига олиб келар экан.

Республикада илмий даражали кадрлар сони бўйича тузилган кўп омилли эконометрик модель (2) сифатини текшириш учун детерминация коэффицентини текшираемиз. Детерминация коэффиценти натижавий омил неча фоизга моделга киритилган омиллардан ташкил топишини кўрсатади. Ҳисобланган детерминация коэффиценти (R^2 - R-squared (5-жадвал)) 0,9491 га тенг. Бу эса республикада илмий даражали кадрлар сони ($\ln Y$) 94,91 фоизи ҳисобланган (2) кўп омилли эконометрик моделга киритилган омиллардан ташкил топишини кўрсатмоқда. Қолган 5,09 фоизи (100,0-94,91) эса ҳисобга олинмаган омиллар таъсири эканлигини кўрсатмоқда.

Республикада илмий даражали кадрлар сони ($\ln Y$) бўйича тузилган кўп омилли эконометрик моделнинг (2) статистик аҳамиятлигини ёки ўрганилаётган жараёнга адекватлигини (мос келишини) текширишда Фишернинг F -мезонидан фойдаланамиз. Фишернинг ҳисобланган F -мезони қиймати унинг жадвалдаги қиймати билан таққосланади. Агар $F_{\text{ҳисоб}} > F_{\text{жадвал}}$ бўлса, у ҳолда кўп омилли эконометрик модель (2) статистик аҳамиятли дейилади ва ундан натижавий кўрсаткич – республикада илмий даражалилар сонини ($\ln Y$) келгуси даврларга прогношлашда фойдаланиш мумкин бўлади.

Энди, республикада илмий даражалилар сони бўйича тузилган (2) кўп омилли эконометрик моделнинг статистик аҳамиятлигини текшириш учун F -мезоннинг жадвал қийматини топамиз. Бунинг учун озодлик даражалари $k_1 = m$ ва $k_2 = n - m - 1$ ҳамда α аҳамиятлик даражаси бўйича қийматларни ҳисоблаймиз. Аҳамиятлик даражаси $\alpha = 0,05$ ва озодлик даражалари $k_1 = 4$ ва $k_2 = 13 - 4 - 1 = 8$ дан келиб чиқиб, F -мезоннинг жадвал қиймати $F_{\text{жадвал}} = 3,84$ га тенг. F -мезоннинг ҳисобланган қиймати $F_{\text{ҳисоб}} = 37,267$ ва жадвал қиймати $F_{\text{жадвал}} = 3,84$ га тенг эканлигидан келиб чиқиб ва $F_{\text{ҳисоб}} > F_{\text{жадвал}}$ шарти

бажарилганлиги учун (2) кўп омилли эконометрик моделни статистик аҳамиятли дейиш мумкин ҳамда ундан республикада илмий даражалилар сонини ($\ln Y$) келгуси даврларга прогнозлашда фойдаланиш мумкин.

Республикада илмий даражалилар сони ($\ln Y$) бўйича тузилган кўп омилли эконометрик моделнинг (2) ҳисобланган параметрлари ишонччилигини текширишда Стьюдентнинг t -мезонидан фойдаланилади. Стьюдент t -мезонининг ҳисобланган ($t_{\text{ҳисоб}}$) ва жадвал ($t_{\text{жадвал}}$) қийматларини таққослаб, H_0 гипотезани қабул қиламиз ёки рад этамиз. Бунинг учун t -мезоннинг жадвал қийматини танланган ишонччилик эҳтимоли (α) ва озодлик даражаси ($\text{d.f.} = n - m - 1$) шартлар асосида топамиз. Бу ерда n - кузатувлар сони, m - омиллар сони. Ишонччилик эҳтимоли $\alpha = 0,05$ ва озодлик даражаси $\text{d.f.} = 13 - 4 - 1 = 8$ бўлганда, t -мезонинг жадвал қиймати $t_{\text{жадвал}} = 2,3060$ га тенг.

Кўп омилли эконометрик модель тузиш бўйича олиб борилган ҳисоб-китоблардан шуни кўриш мумкинки, озод ҳаддан ташқари, кўп омилли эконометрик моделга киритилган барча омиллар бўйича t -мезоннинг ҳисобланган қийматлари $\alpha = 0,05$ ($\ln X_1$ ва $\ln X_2$) ва $\alpha = 0,1$ ($\ln X_3$ ва $\ln X_4$) аниқликда жадвал қийматидан катта эканлигини кўриш мумкин (5-жадвал). Бу эса барча омилларни ишончли эканлигини билдиради ва мазкур омилларга кўп омилли эконометрик моделда иштирок этишига имкон беради.

Республикада илмий даражалилар сони бўйича тузилган кўп омилли эконометрик модель (2) бўйича натижавий омил ($\ln Y$) қолдиқларида автокорреляция мавжудлигини текшириш учун Дарбин-Уотсон (DW) мезонидан фойдаланамиз. Ҳисобланган DW қиймати жадвалдаги DW_L ва DW_U билан таққосланади. Агар $DW_{\text{ҳисоб}} < DW_L$ дан кичик бўлса, натижавий омил қолдиқларида автокорреляция мавжуд дейилади. $DW_{\text{ҳисоб}} > DW_U$ дан катта бўлса, натижавий омил қолдиқларида автокорреляция мавжуд эмас дейилади. Дарбин-Уотсон мезонининг пастки чегараси қиймати $DW_L = 0,69$ га тенг ва юқори чегараси қиймати $DW_U = 1,97$ га тенг. $DW_{\text{ҳисоб}} = 2,0268$ га тенг. Демак, $DW_{\text{ҳисоб}} > DW_U$

бўлгани учун натижавий омил (республикада илмий даражалилар сони ($\ln Y$)) қолдиқларида автокорреляция мавжуд эмас экан.

Натижавий омил қолдиқларида автокорреляциянинг мавжуд эмаслиги ҳам юқорида келтирилган (2) кўп омили эконометрик моделдан прогнозда фойдаланиш мумкинлигини кўрсатади.

Қуйидаги 5-жадвал омилар ўртасида автокорреляция ва хусусий автокорреляцияни аниқлаш бўйича ҳисоб-китоблар келтирилган.

5-жадвал

Омилар ўртасида автокорреляция ва хусусий автокорреляцияни аниқлаш*

Date: 05/31/23 Time: 00:13
Sample: 2010 2022
Included observations: 13

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob	
		1	0.736	0.736	8.8112	0.003
		2	0.483	-0.129	12.946	0.002
		3	0.265	-0.091	14.317	0.003
		4	0.072	-0.116	14.431	0.006
		5	-0.138	-0.219	14.892	0.011
		6	-0.191	0.133	15.908	0.014
		7	-0.265	-0.191	18.197	0.011
		8	-0.353	-0.172	23.047	0.003
		9	-0.356	0.028	29.223	0.001
		10	-0.327	-0.118	36.158	0.000
		11	-0.271	0.048	43.338	0.000
		12	-0.156	0.053	48.105	0.000

* Манба: Муаллиф ҳисоб-китоблари

Омилар ўртасида автокорреляция ва хусусий автокорреляция тести ҳам юқори олинган натижаларга мос келди. Яъни, ўрганилаётган вақтли қаторларда автокорреляция мавжуд эмас экан. Чунки, кузатувларнинг барчасидан шуни кўриш мумкинки, қолдиқларнинг барчасида эҳтимолликларининг қиймати 0.05 дан кичик экан. Бундан ташқари автокорреляция (AC) ва хусусий автокорреляция коэффициентлари (PAC) қийматлари камайиш тартибига эга.

Республикада илмий даражалилар сони бўйича ҳисобланган (2) кўп омилли эконометрик моделнинг ҳақиқий (Actual), ҳисобланган (Fitted) қийматлари ва улар ўртасидаги фарқлар (Residual) қуйидаги 2-расмда келтирилган.

2-расм. Республикада илмий даражалилар сонининг ҳақиқий (Actual), ҳисобланган (Fitted) қийматлари ва улар ўртасидаги фарқлар (Residual) графиги

2-расмдан кўриш мумкинки, ҳисобланган (2) кўп омилли эконометрик модель бўйича республикада илмий даражалилар сонининг ҳисобланган қийматлар графиги унинг ҳақиқий қийматлари графиги билан жуда яқин жойлашган, улар ўртасидаги фарқлар ҳам унчалик катта эмас. Бу эса ҳисобланган (2) кўп омилли эконометрик моделдан республикада илмий даражалилар сонини келгуси даврларга прогнозлашда фойдаланиш мумкинлигини яна бир исботи ҳисобланади.

Республикада илмий даражалилар сони бўйича ҳисобланган (2) кўп омилли эконометрик моделдан келгуси даврларга натижавий кўрсаткични прогнозлашда MAPE (Mean absolute percent error – фоизлардаги ўртача

абсолют хатолик) коэффиценти ҳисобланади. Агар ҳисобланган MAPE коэффиценти қиймати 15,0 фоиздан кичик бўлса, моделдан натижавий омилни прогнозлашда фойдаланиш мумкин бўлади, акс ҳолда фойдаланиб бўлмайди. Тадқиқ қилинаётган республикада илмий даражалилар сони ($\ln Y$) бўйича MAPE коэффицентининг қиймати 0,2263 фоизни ташкил этмоқда (3-расм).

3-расм. Ҳисобланган моделдан прогнозда фойдаланиш кўрсаткичлари

Бу эса 15,0 фоиздан кичик ($MAPE=0,2263$), яъни у 0,22 фоизни ташкил этмоқда. Шунинг учун ҳам (2) кўп омилли эконометрик моделдан республикада илмий даражалилар сонини прогнозлашда фойдаланиш мумкин деган хулосага келиш мумкин.